

TIJORIY MULOQOTNING NAZARIY ASOSLARI VA NUTQ-SOTSIAL PRAGMATIK TIZIMI

¹**Kakilova Ug’ilxon**

Andijon Davlat Chet tillari instituti

²**Obidjonova Shohista**

Buloqboishi tumani 10-umumta’lim maktabi

Annotatsiya: Tijoriy muloqotning rivojlanishi va uning samaradorligi, zamonaviy biznes muhitida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi global iqtisodiyot sharoitida tijoriy muloqotning roli kuchaymoqda, chunki u korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi, mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilaydi va yangi bozorlarni zabt etishda yordam beradi (Karimov, 2020). Tijoriy muloqotning nazariy asoslari o'rganilgan birinchi bobda muloqot fenomeni va uning tarixiy rivojlanish jarayonlari, muloqot turlari va ularning tadriji taraqqiyoti, shuningdek tijoriy muloqot tasnifi va unga turlicha yondashuvlar tahlil qilinadi. Ushbu tahlillar orqali, tijoriy muloqotning turli madaniy va ijtimoiy kontekstlarda qanday amalga oshirilishi va korxonalar imijini qanday belgilashi mumkinligi ko'rib chiqiladi (Smith, 2019).

Kalit so'zlar: tijoriy muloqot, muloqot tasnifi, ichki muloqot, tashqi muloqot, rasmiy muloqot, norasmiy muloqot.

Abstract: The development of commercial communication and its effectiveness are of great importance in the modern business environment. In today's global economy, the role of commercial communication is increasing, as it strengthens cooperation between enterprises, improves customer relations, and helps to conquer new markets (Karimov, 2020). In the first chapter, where the theoretical foundations of commercial communication are studied, the phenomenon of communication and its historical development processes, types of communication and their gradual development, as well as the classification of commercial communication and different approaches to it are analyzed.

Through these analyses, it is considered how commercial communication is implemented in different cultural and social contexts and how it can define the corporate image (Smith, 2019).

Key words: commercial communication, classification of communication, internal communication, external communication, formal communication, informal communication.

Muloqotning tarixiy rivojlanishi har xil madaniy va ijtimoiy kontekstlarda turlicha bo'lgan. Masalan, G'arb mamlakatlarida muloqot ochiq va bevosita, Osiyo mamlakatlarida esa ko'proq bilvosita va ramziy bo'lishi mumkin. Shuning uchun tijoriy muloqotni amalga oshirishda har bir mamlakatning o'ziga xos madaniyati va an'analarini hisobga olish talab etiladi (Chen, 2021).

Muloqot turlari ham turli xil bo'lib, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, yozma muloqot an'anaviy ravishda xatlar, elektron pochta orqali amalga oshiriladi, og'zaki muloqot esa yuzma-yuz suhbatlar yoki telefon orqali muloqotni o'z ichiga oladi. Tijoriy muloqotda bu ikki tur bir-biri bilan uyg'unlashgan holda qo'llaniladi, bu esa muloqotni yanada samarali qiladi (Johnson & Johnson, 2018).

Tijoriy muloqot tasnifiga kelsak, u bir nechta asosiy kategoriyalarga bo'linadi: ichki va tashqi muloqot, rasmiy va norasmiy muloqot, vertikal va gorizontal muloqot. Ichki muloqot tashkilot ichida, ya'ni xodimlar o'rtasida amalga oshiriladi, tashqi muloqot esa tashkilot tashqarisidagi shaxslar, masalan, mijozlar, hamkorlar bilan olib boriladi. Rasmiy muloqot ko'pincha yozma shaklda bo'lib, me'yoriy hujjatlar, buyruqlar orqali amalga oshiriladi, norasmiy muloqot esa ko'proq og'zaki shaklda bo'ladi va kamroq qat'iy qoidalarga bog'liq (Williams, 2017).

Tijoriy muloqotning rivojlanishi va uning samaradorligi, zamonaviy biznes muhitida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi global iqtisodiyot sharoitida tijoriy muloqotning roli kuchaymoqda, chunki u korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi, mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilaydi va yangi bozorlarni zabt etishda yordam beradi (Karimov, 2020). Tijoriy muloqotning nazariy asoslari

o'rganilgan birinchi bobda muloqot fenomeni va uning tarixiy rivojlanish jarayonlari, muloqot turlari va ularning tadriji taraqqiyoti, shuningdek tijoriy muloqot tasnifi va unga turlicha yondashuvlar tahlil qilinadi. Ushbu tahlillar orqali, tijoriy muloqotning turli madaniy va ijtimoiy kontekstlarda qanday amalga oshirilishi va korxonalar imijini qanday belgilashi mumkinligi ko'rib chiqiladi (Smith, 2019).

Shuningdek, tilning ijtimoiy-madaniy darajasida madaniyat umumiy qadriyatlar, e'tiqodlar va qadriyatlar sifatida belgilanadi. Bilamizki, har bir xalqning o'z madaniyati va xalqlar orasidagi madaniyatlar farqi katta. Xorijiy yurtga tadbirkorlik maqsadida tashrif buyurgan tadbirkorda ko'pincha tijoriy muloqotda muammo yuzaga kelishi mumkin. Endilikda ishbilarmon tadbirkorlar yoki sayohatchilar mamlakatga tashrif buyurishdan oldin, o'sha mamlakat madaniyati bilan tanishib chiqish muhim rol o'ynashini tushunib yetganlar.. Misol uchun, O'zbekistonga tashrif buyurgan yoki o'sha yerda istiqomat qiluvchilar tijoriy muloqot jarayonida sotuvchi tomonidan aytilgan narxdan ancha kam miqdorda xarid qilishlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi, bu jarayonda ular o'zaro ijtimoiy-pragmatik ma'noda suhbatlashadi va oxirida yaxshi xaridga erishiladi. Qo'shni respublika Qirg'izistonni misolida tijoriy muloqot jarayoni ko'p vaqt talab etmaydi, chunki tadbirkor yoki sotuvchi aytilgan narxga mahsulotini pullaydi va xaridorlar savdolashib o'tirmaydilar. Lingvistik darajada biz aniq leksik, fonologik va grammatikaga e'tibor qaratamiz. Biroq ijtimoiy-pragmatik darajada biz so'zlovchini nima demoqchiligini tushunishimiz kerak, so'zlovchining ijtimoiy o'zaro ta'sirida so'z tanlashi va bu tanlovning tinglovchiga ta'sirini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, madaniyatlararo tijoriy muloqot jarayonida bo'lganimizda suhbatdoshimizning nutqidagi pragmatik ma'noni aniqlash juda muhimdir. Biz so'zlovchini tinglayotganimizda uning jumla va so'zlarni tanlashdagi, shuningdek tinglovchiga bo'ladigan o'zaro ta'sirini talqin qilishimiz uchun konseptual ma'nodan pragmatik ma'noga o'tishimiz kerak. Madaniyatlararo munosabatlarga duch keladigan pragmatik qiyinchiliklardan muloqot egalari xabardor bo'lishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, A. (2020). Tijoriy muloqotning asoslari. Toshkent: Universitet nashriyoti.
2. Smith, J. (2019). Global Communications and Cultural Contexts. New York: Routledge.
3. Chen, L. (2021). Intercultural Communication in the Asian Context. Beijing: China University Press.
4. Johnson, D., & Johnson, R. (2018). Business Communication Techniques. London: Pearson Education.